

BEST
SCIENTIST
Journal

CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>

*Применение современных хирургических операций при
осложнённых вентральных грыжах*

Рашидов Акбар Бахтиёр у’г’ли

*Магистр, Ташкентская медицинская академия, факультет
Общая хирургия Узбекистан, Ташкент*

Ирисов О.Т – Профессор, доктор медицинских наук

ТАШКЕНТ 2024

Применение современных хирургических операций при осложнённых вентральных грыжах

Аннотация: Данная аннотация обсуждает применение современных хирургических операций при осложнённых вентральных грыжах. Осложнённые вентральные грыжи представляют собой серьезное состояние, требующее специализированного подхода для эффективной реконструкции и устранения осложнений. Современная хирургическая тактика включает использование лапароскопической техники, индивидуального подхода к реконструкции брюшной стенки, управление осложнениями и функциональное восстановление пациента. Оптимальный выбор методов и подходов осуществляется с учетом особенностей каждого конкретного случая и требует профессионального медицинского решения.

Ключевые слова: паховая грыжа, ущемление, герниопластика, рецидив, аутопластика, осложнения.

При осложнённых вентральных грыжах, таких как грыжи с нарушением, инфицированные грыжи или грыжи с большими дефектами передней брюшной стенки, могут применяться различные современные хирургические операции. Вот некоторые из них:

- 1) Герниопластика с использованием сетчатых имплантов: Эта методика является наиболее распространенным и эффективным подходом к лечению осложнённых вентральных грыж. Во время операции врач удаляет грыжевое содержимое, восстанавливает дефект передней брюшной стенки и укрепляет ее, используя сетчатый имплант. Сетчатый имплант помогает предотвратить рецидив грыжи и улучшает прочность брюшной стенки.
- 2) Компонентная репарация: Это подход, при котором слабые участки брюшной стенки укрепляются с использованием различных слоев тканей. Например, хирург может использовать свою собственную мышцу или фасцию, чтобы закрыть дефект, а затем добавить сетчатый имплант для дополнительной поддержки. Этот метод может быть полезным в случаях, когда использование только сетчатого импланта не достаточно для реконструкции брюшной стенки.
- 3) Комбинированные подходы: В некоторых случаях может потребоваться комбинированный подход, объединяющий различные хирургические методики. Например, хирург может сочетать открытую герниопластику с использованием сетчатого импланта и лапароскопическую технику для реконструкции передней брюшной стенки.
- 4) Применение биологических материалов: В некоторых случаях биологические материалы, такие как ткани животного или человеческого происхождения, могут использоваться для реконструкции брюшной стенки. Они могут быть особенно полезны при инфицированных грыжах или в случаях, когда сетчатые импланты не могут быть применены.

Выбор конкретного метода лечения осложнённых вентральных грыж зависит от многих факторов, таких как размер и характер грыжи, наличие осложнений, индивидуальные особенности пациента и опыт хирурга. Врач будет оценивать каждый случай индивидуально и рекомендовать наиболее подходящую хирургическую стратегию для достижения наилучших результатов.

Герниопластика с использованием сетчатых имплантов является одним из основных методов лечения осложнённых вентральных грыж. Этот подход обеспечивает укрепление и реконструкцию передней брюшной стенки с помощью сетчатого импланта, что способствует предотвращению рецидива грыжи.

Процедура герниопластики с использованием сетчатых имплантов обычно включает следующие шаги:

- 1) Доступ к грыже: Хирург создает доступ к грыже, обычно через разрез в области грыжевого дефекта.
- 2) Удаление грыжевого содержимого: Хирург аккуратно удаляет грыжевое содержимое, такое как кишечник или органы, которые могут быть запроемлены внутри грыжевого мешка.
- 3) Подготовка грыжевого дефекта: Хирург очищает и подготавливает края грыжевого дефекта, удаляя рубцы или другие неправильности, чтобы обеспечить хорошее прилегание сетчатого импланта.
- 4) Размещение сетчатого импланта: Хирург размещает сетчатый имплант на месте грыжевого дефекта, чтобы укрепить и поддерживать переднюю брюшную стенку. Сетчатый имплант может быть полностью покрывающим грыжевой дефект или использоваться для усиления слабых участков брюшной стенки.
- 5) Фиксация сетчатого импланта: Сетчатый имплант обычно фиксируется на месте с помощью швов, степлеров или специального клея, чтобы обеспечить его надежное закрепление и предотвратить его смещение.
- 6) Закрытие раны: После закрепления сетчатого импланта хирург закрывает рану с использованием швов или других методов закрытия.

Герниопластика с использованием сетчатых имплантов при осложнённых вентральных грыжах обычно является эффективным методом лечения, который позволяет устранить грыжу и укрепить брюшную стенку. Однако выбор и конкретная техника операции могут различаться в зависимости от хирургического случая и предпочтений хирурга. Важно обсудить все аспекты операции и ее ожидаемые результаты с хирургом, чтобы принять информированное решение и подготовиться к операции.

Компонентная репарация является методом лечения осложнённых вентральных грыж, при котором слабые участки брюшной стенки укрепляются с использованием различных слоев тканей. Этот подход может быть особенно полезным в случаях с большими дефектами передней брюшной стенки или при наличии особых хирургических условий, когда использование только сетчатого импланта может быть недостаточным или нежелательным.

Процедура компонентной репарации обычно включает следующие шаги:

- 1) Доступ к грыже: Хирург создает доступ к грыже, обычно через разрез в области грыжевого дефекта.
- 2) Удаление грыжевого содержимого: Хирург аккуратно удаляет грыжевое содержимое, такое как кишечник или органы, которые могут быть запроемлены внутри грыжевого мешка.
- 3) Подготовка грыжевого дефекта: Хирург очищает и подготавливает края грыжевого дефекта, удаляя рубцы или другие неправильности.
- 4) Реконструкция брюшной стенки: Хирург использует различные слои тканей для укрепления брюшной стенки. Например, хирург может использовать свою собственную мышцу или фасцию, чтобы закрыть дефект и восстановить эластичность и прочность передней брюшной стенки. Это может включать использование мышц прямой живота, мышц широкой апоневроза спины или других локальных тканей.
- 5) Добавление сетчатого импланта: В некоторых случаях сетчатый имплант может быть использован для дополнительной поддержки и укрепления брюшной стенки. Он может быть размещен на месте грыжевого дефекта или использован вместе с реконструкцией тканей.
- 6) Закрытие раны: После реконструкции брюшной стенки хирург закрывает рану с использованием швов или других методов закрытия.

Компонентная репарация является более сложной процедурой, чем простая герниопластика с использованием сетчатых имплантов, и требует опытного хирурга. Выбор и конкретная техника операции могут различаться в зависимости от хирургического случая и предпочтений хирурга.

При осложнённых вентральных грыжах, когда существуют особые условия или сложности, может применяться комбинированный подход, объединяющий несколько методов лечения. Это позволяет достичь наилучших результатов и решить специфические проблемы, связанные с конкретным случаем грыжи. Ниже представлены некоторые примеры **комбинированных подходов** при осложнённых вентральных грыжах:

1) Комбинация герниопластики с использованием сетчатых имплантов и компонентной репарации: В некоторых случаях можно сочетать применение сетчатых имплантов с реконструкцией брюшной стенки с использованием собственных тканей пациента. Это позволяет обеспечить дополнительную поддержку и укрепление брюшной стенки, особенно при больших дефектах или особых хирургических условиях.

2) Комбинированный подход с использованием лапароскопии и открытой хирургии: В некоторых случаях может потребоваться комбинация лапароскопической и открытой хирургии. Например, хирург может использовать лапароскопический доступ для изучения и частичного лечения грыжи, а затем перейти к открытой хирургии для проведения более сложных процедур, таких как реконструкция брюшной стенки или устранение осложнений.

3) Комбинированный подход с использованием дополнительных методов поддержки: В некоторых случаях могут быть применены дополнительные методы поддержки и укрепления брюшной стенки, помимо сетчатых имплантов или компонентной репарации. Это может включать использование специальных мешков, гидрогелей или других материалов, которые могут помочь в укреплении брюшной стенки и предотвратить рецидив грыжи.

Конкретная комбинация методов зависит от характеристик грыжи, особенностей пациента и опыта хирурга. Решение о применении комбинированного подхода принимается индивидуально в каждом случае, и важно обсудить все аспекты операции и ее ожидаемые результаты с хирургом.

Применение **биологических материалов** при осложнённых вентральных грыжах является одним из подходов, используемых для укрепления и реконструкции брюшной стенки. Эти материалы обладают биологической природой и могут быть как аутогенными (полученными от пациента), так и аллогенными (полученными от донора) или ксеногенными (полученными от других видов).

Ниже приведены некоторые типы биологических материалов, которые могут быть использованы при осложнённых вентральных грыжах:

1) Аутогенные ткани: В этом случае хирург использует ткани, полученные от самого пациента. Например, мышцы прямой живота или фасцию могут быть взяты из других областей тела пациента и использованы для реконструкции брюшной стенки. Это позволяет избежать иммунных реакций и обеспечить хорошую совместимость тканей.

2) Аллогенные материалы: Аллогенные материалы являются биологическими материалами, полученными от доноров тканей. Это могут быть фасции, сухожилия или другие ткани, подвергнутые специальной обработке, чтобы снизить риск иммунных реакций и передачи инфекций. Аллогенные материалы обычно используются в виде сетчатых имплантов, которые помогают укрепить и поддержать брюшную стенку.

3) Ксеногенные материалы: Ксеногенные материалы получают из тканей других видов. Например, свиновая фасция или свиновые сухожилия могут быть использованы в качестве

биологического материала для реконструкции брюшной стенки. Как и в случае с аллогенными материалами, ксеногенные материалы обрабатываются для снижения риска иммунных реакций и передачи инфекций.

Применение биологических материалов при осложнённых вентральных грыжах может помочь в поддержке и укреплении брюшной стенки, особенно при наличии слабых участков или больших дефектов. Однако выбор конкретного материала зависит от множества факторов, включая характеристики грыжи, состояние пациента, предпочтения хирурга и доступность материалов.

Список литературы

- 1) Breuing K, Butler CE, Ferzoco S, et al. Incisional ventral hernias: review of the literature and recommendations regarding the grading and technique of repair. *Surgery*. 2010;148(3):544-558. doi:10.1016/j.surg.2010.01.008
- 2) Carbonell AM, Cobb WS, Chen SM, et al. Outcomes of synthetic mesh in contaminated ventral hernia repairs. *J Am Coll Surg*. 2013;217(6):991-998. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2013.08.010
- 3) Itani KM, Hur K, Kim LT, et al. Comparison of laparoscopic and open repair with mesh for the treatment of ventral incisional hernia: a randomized trial. *Arch Surg*. 2010;145(4):322-328. doi:10.1001/archsurg.2010.19
- 4) Luijendijk RW, Hop WC, van den Tol MP, et al. A comparison of suture repair with mesh repair for incisional hernia. *N Engl J Med*. 2000;343(6):392-398. doi:10.1056/NEJM20000810343060
- 5) Novitsky YW, Elliott HL, Orenstein SB, Rosen MJ. Transversus abdominis muscle release: a novel approach to posterior component separation during complex abdominal wall reconstruction. *Am J Surg*. 2012;204(5):709-716. doi:10.1016/j.amjsurg.2012.07.010
- 6) Poulouse BK, Shelton J, Phillips S, et al. Epidemiology and cost of ventral hernia repair: making the case for hernia research. *Hernia*. 2012;16(2):179-183. doi:10.1007/s10029-011-0879-9
- 7) Ramshaw BJ, Esartia P, Schwab J, Mason EM, Wilson RA, Duncan TD. Comparison of laparoscopic and open ventral herniorrhaphy. *Am Surg*. 1999;65(9):827-831.
- 8) Rosen MJ, Krpata DM, Ermlich B, Blatnik JA. A 5-year clinical experience with single-staged repairs of infected and contaminated abdominal wall defects utilizing biologic mesh. *Ann Surg*. 2013;257(6):991-996. doi:10.1097/SLA.0b013e3182901c1a
- 9) Sauerland S, Walgenbach M, Habermalz B, Seiler CM, Miserez M. Laparoscopic versus open surgical techniques for ventral or incisional hernia repair. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;(3):CD007781. doi:10.1002/14651858.CD007781.pub2
- 10) Vargo DJ, Cohen AJ. Single-staged approach to the surgical management of abdominal wall hernias: landmarks for understanding recurrence and complications. *Front Surg*. 2016;3:24. doi:10.3389/fsurg.2016.00024